

RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIK ANJUMANI

**CHET TIL TA'LIMIGA INNOVATSION YONDOSHUV
TAMOYILLARI VA ILMIY-AMALIY TARJIMA
MUAMMOLARI**

5-6 MAY, 2023 yil

Namangan, O`zbekiston

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI

**“CHET TIL TA‘LIMIGA INNOVATSION YONDOSHUV
TAMOYILLARI VA ILMIY-AMALIY TARJIMA MUAMMOLARI”**

MAVZUSIDAGI

RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIK

ANJUMANI

5-6 may 2023-yil

Namangan, 2023-yil.

**“CHET TIL TA’LIMIGA INNOVATSION YONDOSHUV
TAMOYILLARI VA ILMIY-AMALIY TARJIMA MUAMMOLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjumani 5-6 may 2023-yil**

QO’MITA A’ZOLARI

- Turg’unov S.T** - Namangan davlat universiteti rektori, professor, p.f.d.
Ataxanov Sh.N - Namangan davlat universiteti Ilmiy ishlar va Innovatsiyalar bo’yicha prorektor, dotsent, t.f.n.
- Mamadaliyev E. M.** - Namangan davlat universiteti, Jahon tillar fakulteti dekani
- Tursunov A.H.** – Namangan davlat universiteti, Nemis va fransuz tillari kafedراسi mudiri, dotsent, (PhD)
- Saydaliyev S.** – Namangan davlat universiteti Nemis va fransuz tillari kafedراسi professori, p.f.n.
- Sodiqov Z. Y.** – Namangan davlat universiteti Ingliz tili va dadabiyoti kafedراسi mudiri, dotsent, DSc.
- Todjihodjayev M.M.** – Namangan davlat universiteti Nemis va fransuz tillari kafedراسi dotsenti v.b., (PhD)
- Tursunov H.B.** – Namangan davlat universiteti Nemis va fransuz tillari kafedراسi dotsenti v.b., (PhD)
- Tursunov Z.Z.** – Namangan davlat universiteti Nemis va fransuz tillari kafedراسi katta o`qituvchisi

TASHKILIY QO’MITA A’ZOLARI

- Turg’unov S.T** – Rais, professor, Namangan davlat universiteti rektori.
Tursunov A.H. – Rais o`rinbosari, Namangan davlat universiteti, Nemis va fransuz tillari kafedراسi mudiri, dotsent, (PhD)
- Ataxanov Sh.N** – Namangan davlat universiteti Ilmiy ishlar va Innovatsiyalar bo’yicha prorektor, dotsent, t.f.n.
- Mamadaliyev E. M.** – Namangan davlat universiteti, Jahon tillar fakulteti dekani
- Saydaliyev S.** – Namangan davlat universiteti Nemis va fransuz tillari kafedراسi professori, p.f.n.
- Sodiqov Z. Y.** – Namangan davlat universiteti Ingliz tili va dadabiyoti kafedراسi mudiri, dotsent, DSc.
- Todjihodjayev M.M.** – Namangan davlat universiteti Nemis va fransuz tillari kafedراسi dotsenti v.b., (PhD)
- Tursunov H.B.** – Namangan davlat universiteti Nemis va fransuz tillari kafedراسi dotsenti v.b., (PhD)
- Tursunov Z.Z.** – Namangan davlat universiteti Nemis va fransuz tillari kafedراسi katta o`qituvchisi

“O‘TKAN KUNLAR” ROMANIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR VA ULARNING INGLIZCHA TARJIMASI XUSUSIDA

**Hamdamov Oybek
NamDU doktoranti**

Frazeologik birliklarni tarjima qilish qiyin vazifa hisoblanadi, chunki ular tilning obrazli ifoda vositalaridan biridir. Frazeologik birliklar turg‘un iboralar bo‘lgani uchun tarjima jarayonida ularning semantik mazmunini saqlab qolish va to‘g‘ri yetkazish juda muhim bo‘lib, tarjimondan alohida mahorat talab qiladi.

Tadqiqotimiz ob‘yekti bo‘lgan Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanining ingliz tiliga qilingan uchta tarjima matni mavjud. Har bir tarjima matni o‘ziga xos tarzda bevosita aslyatdan tarjima qilingan. Har bir tarjimon asarning mazmunini ingliz o‘quvchisiga to‘laqonli yetkazishga harakat qilish barobarida muallif uslubi, milliylik va tarixiylikni aks ettirishda mahorat ko‘rsatganlar. Muallif uslubiga ko‘ra aslyat matnida ko‘plab voqea-xodisalarni jonli va obrazli qilib tasvirlashda frazeologik birliklardan ham unumli foydalanilgan. Bizga ma‘lumki, tarjimada asosiy qiyinchiliklardan biri – bu bir til leksik boyligi xisoblangan frazeologik birlikni ikkinchi tilda qayta yaratishdir. Ushbu muammoli masala asar tarjimonlari tomonidan qay darajada bajarilganligini ko‘rib chiqish maqsadida bir qator tarjima ishlaridan olingan namunalarni tahlilga tortamiz. Tahlil qilish asnosida tarjima matnlarining aslyat bilan ishonchlilik, haqqoniylik mezonlari ostida to‘la mosligi, tilning poetik xususiyatlari, aslyat va ingliz tilida frazeologik birliklarning ifodalanishi kabi masalalarga e‘tibor qaratamiz:

“ – Biz Otabekni Toshkanddan uylandirib boshini bog‘lamasaq, kun sayin uning Marg‘ilon yugirishidan qutila olasmiz. Toshkanddan uylansa, suv quyg‘andek tinar – qolar: Marg‘ilon balosini esidan ham chiqarar ... - deydir O‘zbek oyim. Ya‘ni hamisha yuragini shopirtirib, miyasini mashg‘ul qilg‘an muddaoni aytib solish fursatini qochirmaydir.”¹

¹ Qodiriy A., O‘tkan kunlar /roman/ “Adabiy barhayot asarlar” turkumi, Toshkent,: “Navro‘z”, 2019, 133-bet.

Ota-ona orzusi O'zbek oyimni tinch qo'ymaydi. O'z orzulariga bandi bo'lgan O'zbek oyim Otabekni Marg'ilondan o'zicha uylanib olganini bilgandan keyin butunlay tinchini yo'qotdi. Qanday qilib bo'lsada o'g'lini Marg'ilondan qaytarib Toshkentda olib qolish tshvishiga tushib qoldi. Buning yolg'iz chorasi deb o'g'lini Toshkentdan uylantirib qo'yish deb bildi va bu yo'lda Yusufbek hojini ham tinch qo'ymaydi. Muallif ushbu manzarani O'zbek oyim tilidan jonli va o'zbek tilining leksik boyligidan unumli foydalangan holda ifodalab bergan. Yuqorida asardan olingan misolda "Otabekni Toshkentdan uylantirib boshini bog'lamoq" iborasi qo'llanilgan. Albatta, "boshini bog'lamoq" asl ma'nosida ishlatilmagan. Bu yerda "boshini bog'lamoq" – "unashtirmoq, uylantirib qo'ymoq"¹ ma'nolarini bildiradi. O'g'lini qayta uylash fikridan voz kechmagan O'zbek oyim har qanday holatda ham kelin topib, Otabekni uylantirishga qaror qiladi. Agar go'zal bir qiz topilsa, Otabekni Toshkentda ushlab qolishga ishonchi komil. Uning fikricha, bu tez orada Otabekning marg'ilonlik ayoliga nisbatan sovuqlashishiga va hatto uni butunlay unutishiga olib keladi. Taklifi ma'qullanganidan ruhlangan O'zbek oyim erini qarorining to'g'riligiga ishontira boshlaydi. Otabek Toshkentdan uylansa – tinchiydi, ota-onasining irodasiga bo'ysunadi – "suv quyg'andek tinar-qolar". Ushbu ibora qiyosiy frazeologik birlik bo'lib, "dek" qo'shimchasi yordamida qiyosni ifodalaydi. Ma'noviy jihatdan bu fraza sokin, muloyim, yuvosh ma'nolarini beradi.

Matnni o'qib chiqar ekanmiz, yana bir qiziq ifodaga duch kelamiz, ya'ni O'zbek oyimning ko'p vaqt o'ylantirgan va boshini qotirib kelgan masalani muallif "yuragini shopirtirib, miyasini mashg'ul qilg'an" deb ifodalaydi. Kishining yuragini shopirtirib iborasi ham o'ziga xos ifoda bo'lib,

¹ O'zbek tilining izohli lug'ati. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", -Toshkent, 2022, b. pdf, 335-bet.

“hayajonlanmoq, hovliqmoq, hapqirmoq”¹ kabi ma’nolarni ifodalaydi. Bu yerda O’zbek oyimning hovliqishini “yuragini shopirtirib” iborasi orqali o’zbek tilining leksik qatlamidan unumli foydalangan holda tarixiy asar matniga mos tarzda ifodalangan. Ushbu tasvirlar va frazeologizmlar asarning ingliz tiliga qilingan tarjima matnlarida qay darajada ifodalanganligini ko’rib chiqamiz. Quyida asarning I.To’htasinov va boshqalar tomonidan ingliz tiliga o’girilgan tarjima matniga e’tibor qaratamizi:

“If we do not marry Otabek to someone from Tashkent, giving him roots here, we cannot prevent his constant flights to Margilan. If he marries someone from Tashkent, he will be as still as water, and perhaps even forget the tragedy he committed in Margilan,” explained Uzbek Oyim. Though this means, she took advantage of the moment to further the secret machinations that had festered in her heart and soul for some time.”²

Ma’nosi: “Agar biz Otabekni Toshkentdan kimgadir uylantirib, uni shu yerda ildiz qo’ydirmasak (bog’lamasak), uni Marg’ilonga yugurishini to’xtata olmaymiz. Agar u Toshkentdan kimgadir uylansa, balkim Marg’longa yugurishini to’xtatib tinchib qolar” – deb O’zbek oyim o’z fikrini ma’qulladi. Shu o’y-hayollar bilan O’zbek oyim miyasini ko’pdan beri band qilib, uni xavotirga solib kelgan muammoni yechimini topganday bo’ldi. (Bizning tarjima).

Tarjima matnini ko’rib chiqar ekanmiz asliyatda berilgan “boshini bog’lamoq” iborasi “giving him roots” tarzida o’girilgan. Yuqorida izoh berganimizdek “boshini bog’lamoq” – “unashtirmoq, uylantirib qo’ymoq” ma’nolarida qo’llanilgan va bu ibora mantiqan tarjima matnidaga “givin him roots” iborasiga to’g’ri keladi. Chunki “giving him roots” iborasini so’zma-so’z tarjima qilinsa mazmunsiz bo’lib qoladi, ibora holatida so’zlarni bir-biridan

¹ O’zbek tilining izohli lug’ati. “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi”, -Toshkent, 2022, sh. pdf, 595-bet.

² Qodiriy, Abdulla. The Days Gone By: Novel. Translators: I. M. To’htasinov, O. M. Mo’minov, A. A. Khamidov. –T.: “Mashhur press”, 2017, p -166.

ajratmasdan yaxlit holda tarjima qilinganda “ildiz otmoq, bir joyga o’rnashib olmoq” ma’nolarini ifodalaydi. Ya’ni Otabekni Toshkentda o’rnashib, Marg’lonni sedan chiqarishi, Toshkentda muqim qolishi ma’nosida qo’llanilgan Asliyatdagi “boshini bog’lamoq” iborasi ham aynan shu ma’noga ishora bergan. “Suv quyg’andek tinar – qolar” frazeologik birligi “as still as water” tarzida o’girilgan. “Still” sifati “tinch, sokin, osoyishta” ma’nosini beradi. “As...as” bog’lovchisi taqqoslash, qiyoslash maqsadida ishlatilgan, natijada ingliz tilida “suvday sokin” qiyosiy frazasi shakllangan. Bu tarjima usulini to’liq ekvivalent deb atash mumkin, chunki ham asliyat ham tarjima ma’noviy va strukturaviy jihatdan o’xshash. “Yuragini shopirtirgan” iborasi ingliz tilidagi “to fester” so’zi bilan tarjima qilingan bo’lib, bu so’z o’zbek tiliga - if a problem or unpleasant feeling festers, it becomes worse because no one has dealt with it¹ (bir muammoni ko’p vaqtdan buyon hal etilmasdan yomon tomonga ketishi) ma’nosini anglatadi. Bu jihatdan ham tarjimonlar ma’no adekvatligiga erisha olganlar.

Tahlil uchun olingan matnni asarning yana bir tarjimoni M.Reese quyidagicha tarjima qilgan:

“If we do not marry Otabek to someone from Tashkent, giving him roots here, we cannot prevent his constant flights to Margilan. If he marries someone from Tashkent, he will be as still as water, and perhaps even forget the tragedy he committed in Margilan,” explained Uzbek Oyim. Through this means, she took advantage of the moment to further the secret machinations that had festered in her heart and soul for some time.”²

Ma’nosi: “Agar biz Otabekni Toshkentdan kimgadir uylantirib, uni shu yerda ildiz qo’ydirmasak (bog’lamasak), uni Marg’ilonga yugurishini to’xtata

¹ Macmillan English dictionary for advanced learners. Bloomsbury Publishing Plc. 2002. p.515.

² Abdullah Qodiriy, *Bygone Days*, translated by Mark E. Reese, Library of Congress Control Number 2019914747, 2019, p - 244.

olmaymiz. Agar u Toshkentdan kimgadir uylansa, balkim Marg'longa yugurishini to'xtatib tinchib qolar" – deb O'zbek oyim o'z fikrini ma'qulladi. Shu o'y-hayollar bilan O'zbek oyim miyasini ko'pdan beri band qilib, uni xavotirga solib kelgan muammoni yechimini topganday bo'ldi. (Bizning tarjima).

Tarjima matnini ko'rib chiqish jarayonida M.E.Reese ham asliyatdagi "suv quyg'andek tinar – qolar" frazeologik birligini "as still as water" tarzida tarjima qilgan. Asarning tarjimon K.Yermakova tomonidan qilinga inglizcha tarjima matni biroz o'ziga xos tarzda o'girilgan:

"We shall be subject to his frequent truanting to his trips to Margilan, until we tie him to Tashkent until we marry him here!" replied Uzbekayim. "But if he marries here in Tashkent, he will calm down, he will be quiet as a lamb, humbler than dust. Maybe he will forget this Margilan mishap!" Uzbekayim did not pass up the chance to express her dearest wish."¹

Ma'nosi: "Biz uni Marg'ilonga tinimsiz qatnashini Toshkentdan uylantirmaguncha, uni Toshkentga bog'lamaguncha to'xtata olmaymiz" - dedi O'zbek oyim. "Agar u Toshkentdan uylansa qo'ydek yuvvosh bo'lib tinchin qoladi. Balkim Marg'lin balosini ham unutar" – deb O'zbek oyim imkoniyat tug'ilganda o'z niyatlarini aytib oldi. (Bizning tarjima).

Tarjimon asliyat matnida berilgan "boshini bog'lamoq" iborasini ingliz tilida oddiygina qilib "to tie" (bog'lamoq) so'zi bilan ifodalaydi. Ingliz tilidagi "to tie" so'zi o'zbek tiliga – to fasten two ends of a piece of string, rope etc². (ikki narsaning bir-biriga mahkam bog'lamoq) ma'nosini anglatadi. Bu jihatdan Otabekni "boshini bog'lamoq" iborasinima'nosini ochib bera olmagan. Bizningcha ushbu iborani ingliz tiliga "giving him roots" deb tarjima qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan tashqari asliyat matnida berilgan "suv

¹ Abdulla Qadiri, Days Gone By, Translated by Carol Ermakova, Nouveau monde, Paris, 2018, p-126.

² Macmillan English dictionary for advanced learners. Bloomsbury Publishing Plc. 2002. p.1503.

quyg'andek tinar – qolar” degan frazeologik birlikni “he will calm down, he will be quiet as a lamb” (qo'ydek yuvvosh bo'lib tinchib qoladi) deb tarjima qilingan. O'zbeklarda “qo'ydek yuvvosh” oxshatishi to'polon qilmaydigan, xarakteri jihatidan bosiq, yuvvosh odamlarga nisbatan qo'llaniladigan ibora. Ya'ni qo'yning yuvvoshligiga nisbat berib aytiladi. Asarda Otabek to'polonchi emas, aksincha anchayin bosiq qilib tasvirlangan. “Suv quyg'andek tinar – qolar” iborasi uni hadeb Marg'ilonga borvermasdan Toshkentda tinchgina qoladi degan ma'noda ishlatilgan. Bu o'rinda uning xarakatiga nisbatan “qo'ydek yuvvosh bo'lib, tinchib qoladi” iborasini qo'llash, uning Margilonga tez-tez qatnashini to'htatishini qo'ydek yuvvosh bo'lib qolishga qiyoslash umuman noto'g'ri qiyos bo'lgan. Bu jihatdan olib qaralganda “he will be as still as water” deb tarjima qilish asliyatga monand bo'ladi, deb ayta olamiz. O'zbek oyimning xovliqishini “yuragini shopirtirib” tarzida ifodalangan tasvir K. Yermakova tarjima matnida o'z aksini topmagan. Bundan kelib chiqadiki, ingliz tili leksikasi to'liq ekvivalentni berolmaydi, ammo ma'no jihatdan o'xshash iboraga ega. “Be quiet as a lamb, humbler than dust” iborasi o'zbekcha “suv quyg'andek tinar-qolar”ning analogidir. Tarjima asliyatning semantik, frazeologik xususiyatlarini to'la qoplaydi, analog asliyat kabi taqqoslash asosida qurilgan, ammo tuzilish jihatdan asl birlikdan butunlay farq qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qodiriy A., O'tkan kunlar /roman/ “Adabiy barhayot asarlar” turkumi, Toshkent, : “Navro'z”, 2019.
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi”, - Toshkent, 2022, b. pdf,
3. Qodiriy, Abdulla. The Days Gone By: Novel. Translators: I. M. To'htasinov, O. M. Mo'minov, A. A. Khamidov. –T.: “Mashhur press”, 2017, p -166.
4. Macmillan English dictionary for advanced learners. Bloomsbury Publishing Plc. 2002. p.515.
5. Abdullah Qodiriy, Bygone Days, translated by Mark E. Reese, Library of Congress Control Number 2019914747, 2019, p - 244.

74.	<i>D.Tosheva</i> , Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va ilmiy me’rosi fransuz olimlari e’tibori va e’tirofida.....	287
75.	<i>G.Karimova</i> , Adabiyotda qo’rquv motivini aks ettirishda gotik roman unsurlarining ahamiyati	292
76.	<i>F. Akromova</i> , Fransua Rable – François Rabelais.....	296
77.	<i>Z.Matxoliqova</i> , <i>K.Abdullaeva</i> , “Alpomish” dostoni nemischa tarjimasida xos so`zlarning berilishi.....	299
78.	<i>H.Aralov</i> , <i>J.Murodullayeva</i> , Gotthold Efraim Lessing dramalari tili xususida.....	301
79.	<i>H.Madolimov</i> , <i>Sh. Norbo`tayeva</i> , Gotthold Efraim Lessingning “Donishmand Natan” asarida poetik sintaksis.....	304
80.	<i>К. Мансурова</i> , <i>Д. Нарзуллаев</i> , Сказка как отражение национально-культурных особенностей восприятия окружающего мира	307
81.	<i>J. Najmiddinov</i> , <i>M.Mamadjanova</i> , Tarjima va tarjimashunoslik tarixiga nazar.....	312
82.	<i>M. Khoshimova</i> , The quiet American by graham green is one of the most significant works of anti-colonial literature.....	315
83.	<i>N.Nurmatova</i> , <i>Sh.Abdubannaeva</i> , Maqollar tarjimasida milliylikni aks ettirish.....	318
84.	<i>Ubaydullaev Sh</i> , <i>K.Mansurova</i> , Nemis va o’zbek xalq ertaklari tadqiqotlari xususida	321
85.	<i>T.Zoirova</i> , Abdulla Qahhor hikoyalarining nemischa tarjimasida personajlar nutqidagi sifat va sifatlashlarni qayta ifodalash va ulardagi badiiylik.....	325
86.	<i>O.Hamdamov</i> , “O’tkan kunlar” romanida frazeologik birliklar va ularning inglizcha tarjimasi xususida.....	327
87.	<i>Z.Xolmo`minova</i> , <i>F.Akromova</i> , Xorijiy asarlar o’zbek tilida.....	333
88.	<i>В. Орехин-Рыжина</i> , <i>Д. Тоштемурова</i> , К вопросу адекватности в преподавании перевода.....	335
89.	<i>Т.Ходжаева В. Орехин-Рыжина</i> , Аудиовизуальный перевод как	338